

Решение Сложных Задач Пирамиды

Хакназарова Хуршидабону Кенжаевна

Ассистент кафедры математики и информатики институт педагогики Узбекистан –
Финляндия, Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Многогранник, у которого одна из граней – многоугольник, а все остальные грани – треугольники с общей вершиной, называется пирамидой. Эти треугольники, из которых составлена пирамида, называют боковыми гранями, а оставшийся многоугольник – основанием пирамиды. В основании пирамиды лежит геометрическая фигура – n -угольник. В таком случае пирамиду называют еще n -угольной. Треугольную пирамиду, все ребра которой равны, называют тетраэдром. Ребра пирамиды, которые не принадлежат основанию, называются боковыми, а их общая точка – это вершина пирамиды. Другие ребра пирамиды обычно называют сторонами основания. Пирамиду называют правильной, если у нее в основании лежит правильный многоугольник, а все боковые ребра равны между собой. Расстояние от вершины пирамиды до плоскости основания называется высотой пирамиды. Можно сказать, что высота пирамиды есть отрезок, перпендикулярный основанию, концы которого находятся в вершине пирамиды и на плоскости основания.

Ключевые слова: Пирамида, геометрическая фигура, треугольник, четырехугольник, многоугольник, тетраэдр, расстояние.

Актуальность темы. Пирамидой называется многогранник, который состоит из плоского многоугольника – основания пирамиды, точки, не лежащей в плоскости основания, вершины пирамиды и всех отрезков, соединяющих вершину пирамиды с точками основания. На рисунке 1 изображена пирамида $SABCD$, где $ABCD$ – основание, точка S – вершина. Треугольники SAB , SBC , SCD , SDA называются боковыми гранями. Прямые SA , SB , SC , SD называются боковыми ребрами пирамиды. Перпендикуляр SO , опущенный из вершины на основание, называется высотой пирамиды и обозначается H .

Сечение пирамиды, проходящее через вершину и диагональ основания, называется диагональным сечением пирамиды. Например, треугольник ASC – диагональное сечение пирамиды.

Пирамида называется треугольной, четырехугольной и т.д., если ее основание – треугольник, четырехугольник и т.д.

Рис. 1.

Рис. 2

Пирамида называется правильной, если основание ее – правильный многоугольник, а высота ее проходит через центр основания.

Боковые грани правильной пирамиды – равнобедренные треугольники, равные между собой. Высота боковой грани правильной пирамиды называется апофемой пирамиды. Треугольная пирамида называется также тетраэдром. Если все четыре грани тетраэдра – правильные треугольники, то и тетраэдр называется правильным. Если пирамиду пересечь плоскостью, параллельной основанию, то:

- ✓ боковые ребра и высота разделятся на пропорциональные части;
- ✓ в сечении получится многоугольник, подобный основанию;
- ✓ площади сечения и основания относятся как квадраты их расстояний от вершины.

Если пирамиду пересечь плоскостью, параллельной основанию, то получится новый многогранник, который называется усеченной пирамидой (рис. 2). Многоугольник $ABCDE$ — нижнее основание, многоугольник $A_1B_1C_1D_1E_1$ верхнее основание.

Площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине произведения периметра основания на апофему. Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды равна произведению полусуммы периметров ее оснований на апофему. Если в пирамиде все боковые ребра равны, то вершина ее проектируется в центр описанной около основания окружности. Если в пирамиде все двугранные углы при основании равны, то вершина проектируется в центр вписанной в основание окружности.

Цель исследования – выявление методических особенностей изучения темы «Решение сложных задач пирамиды».

Методы исследования. Решение поставленных задач проводились на основе комплексного сочетания эмпирических и теоретических методов исследования, включающих: изучение и обобщение педагогического опыта; беседы с учителями математики; междисциплинарный анализ, синтез и обобщение психологических, педагогических и методических положений по проблеме исследования; анализ действующих стандартов, программ, учебников, задачник по геометрии, контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации по математике и геометрии; проведение контрольных измерений, сравнение и обобщение их результатов.

Задача с решениями.

Задача 1. Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 3 и 4 м. Каждое ребро пирамиды равно 13 м. Найдите высоту пирамиды и площадь боковой поверхности.

Решение. 1. Условию задачи удовлетворяет рисунок 3.

2. Так как по условию все боковые ребра равны, то вершина проектируется в центр описанной около основания окружности, т. е. в точку O пересечения диагоналей.

3. Следовательно, высота пирамиды равна катету прямоугольного треугольника OSD , у которого другой катет равен половине диагонали прямоугольника, а гипотенузой является боковое ребро.

4. Найдем диагональ прямоугольника $BD = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

5. Высота пирамиды $SO = \sqrt{13^2 - 2,5^2} = \sqrt{162,75}$.

6. Для нахождения площади боковой поверхности нужно знать длины апофем SK и SM :

из прямоугольного треугольника SKD найдём: $SK = \sqrt{13^2 - 1,5^2} = \sqrt{166,75}$;

из прямоугольного треугольника SKD найдём: $SM = \sqrt{169 - 4} = \sqrt{165}$.

Найдём площадь боковой поверхности:

$$S_{\text{бок}} = 2S_{\Delta ASD} + 2S_{\Delta DSC} = 2 \cdot \frac{4\sqrt{165}}{2} + 2 \cdot \frac{3\sqrt{166,75}}{2},$$

$$S_{\text{бок}} = 4\sqrt{165} + 3\sqrt{166,75} \text{ м}^2.$$

Задача 2. В треугольной пирамиде стороны основания равны 13, 14, 15, все боковые ребра составляют с основанием углы, равны α . Найдите высоту пирамиды.

Решение. 1. Условно удовлетворяет рисунок 4.

2. Определим положение точки O относительно треугольника ABC . Так как прямоугольные треугольники AOD , COB и BOD имеют по равному катету OD и по равному острому углу α , то они равны. Следовательно, $AO=OC=OB$. А это значит, что точка O является центром описанной около основания окружности радиуса AO .

3. Найдем радиус описанной окружности из формулы $R = \frac{abc}{4S}$. Для этой цели нам необходимо найти S_{ABC} . Воспользуемся формулой Герона:

$$S = \sqrt{21 \cdot (21 - 13)(21 - 14)(21 - 15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$$

4. Высоту пирамиды найдем из прямоугольного треугольника AOD с острым углом α .

Итак, $\text{tg } \alpha = \frac{OD}{AO}$, или $AO \cdot \text{tg } \alpha = OD$. Следовательно, $OD = \frac{65}{8} \text{tg } \alpha$.

Рис. 3

Рис. 4

Задача 3. В основании треугольной пирамиды лежит равнобедренный треугольник ABC , угол C прямой. Длины боковых ребер пирамиды равны k , длина гипотенузы основания равна c . Найдите углы, которые боковые ребра образуют с основанием, и двугранный угол при ребре CE (рис. 5).

Решение. 1. Из равенства боковых ребер вытекает равенство углов, которые боковые ребра образуют с плоскостью основания пирамиды.

2. При этом высота пирамиды проектируется в центр окружности, описанной вокруг основания, т. е. в середину гипотенузы прямоугольного треугольника ABC .

3. Итак, $EO \perp ABC$ и $\angle EAO = \angle EBO = \angle ECO = x$.

4. Для нахождения этих углов рассмотрим треугольник AEO , где $AE = k, AO = \frac{c}{2}$.

Тогда $\cos x = \frac{c}{2k}$, а $x = \arccos \frac{c}{2k}$.

5. Для построения линейного угла двугранного угла при ребре EC проведем $AD \perp EC$ и точку D соединим с B (рис. 6). Так как треугольники AEC и BEC равны, то $BD \perp EC$ и, следовательно, $\angle ADB$, равный α , и есть искомый линейный угол.

Рис. 5

Рис. 6

6. Треугольник ABD равнобедренный, DO – его медиана, а значит, и высота, и биссектриса. Поэтому $\angle ODB = \frac{\alpha}{2}$.

7. В треугольнике ODB имеем $OB = \frac{c}{2}$, а сторону BD найдём из треугольника BEC , площадь которого, с одной стороны, равна $\frac{EC \cdot BD}{2}$, а с другой – $\frac{BC \cdot EM}{2}$. Таким образом, $\frac{EC \cdot BD}{2} = \frac{BC \cdot EM}{2}$, или $EC \cdot BD = BC \cdot EM$ (1)

Из равенства (1) имеем: $BD = \frac{BC \cdot EM}{ES} = \frac{BC \cdot EM}{k}$. (2)

а) BC найдём из прямоугольного равнобедренного треугольника ABC с гипотенузой, равной c : $BC = \frac{c}{\sqrt{2}}$

б) EM найдём из прямоугольного треугольника EMC , где $BM = MC = \frac{c}{2\sqrt{2}}$.

Таким образом, $EM = \sqrt{k^2 - \frac{c^2}{8}} = \frac{\sqrt{8k^2 - c^2}}{2\sqrt{2}}$

8. Подставим в равенство (2) значения ВС и ЕМ, т.е.

$$BD = \frac{BC \cdot EM}{k} = \frac{\frac{c}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{8k^2 - c^2}}{2\sqrt{2}}}{k} = \frac{c\sqrt{8k^2 - c^2}}{4k}.$$

9. Из прямоугольного треугольника DOB (рис.6)

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{OB}{BD} = \frac{c \cdot 4k}{2c\sqrt{8k^2 - c^2}}, \text{ откуда } \alpha = 2 \arcsin \frac{2k}{\sqrt{8k^2 - c^2}}$$

Выводы. Основная цель темы «Решение сложных задач пирамиды» - дать учащимся систематические сведения о многогранности пирамиды и тетраэдров, ввести понятие углов между гранями и плоскостями, между плоскостями. Даже можно сказать что тема «Перпендикулярность многогранных пирамид» является каким-то образом введением к теме «Многогранники» и имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников.

Список литературы

1. Анисова Т. Л., Чуев В. Ю. Реализация принципа вариативности на примере изучения различных методов решения стереометрических задач на поиск экстремальных значений //Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №. 5. – С. 17-17.
2. Божина Г. Н., Майнагашева Е. Б. К вопросу о подготовке к ЕГЭ по математике. Методы решения геометрических задач //Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского региона. – 2011. – №. 13. – С. 293-303.
3. Скафа Е. И. Эвристические технологии обучения конструированию математических задач. – 2022.
4. Пак Н. И., Бархатова Д. А., Хегай Л. Б. Метод пирамиды в условиях цифровизации образования //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2022. – Т. 19. – №. 1. – С. 7-19.
5. Перегуда А. В. Подготовка к итоговой аттестации в процессе решения планиметрических задач //Современная наука: проблемы и перспективы. – 2022. – С. 100-105.
6. Пермякова М. Ю., Перфильева А. В. О некоторых особенностях решения задач с пирамидой при подготовке учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня //Педагогические и социальные проблемы образования. – 2019. – С. 148-151.
7. Федяков В. Е. Использование свойств ортогональной проекции плоского многоугольника при решении некоторых стереометрических задач //Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского региона. – 2008. – №. 10. – С. 346-348.